

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ К КОРИ У ДЕТЕЙ ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

Ахмадова Дурдона Камол кизи
Студентка 4-курс 401 группы
Ташкентский медицинский университет Термезский филиал
Научный руководитель: Кенжаева Дилором Тоштемировна

Актуальность темы

Постковидный синдром у детей является актуальной проблемой современной медицины, требующей внимания врачей различных специальностей, особенно педиатров.

В литературе последних лет были отражены особенности течения постковидного синдрома у детей: наличие мультиорганных поражений организма ребенка, аутоиммунных поражений, выраженных изменений со стороны иммунной системы.

Рост заболеваемости корью, коклюшем, частота поступления в стационар детей с внебольничной пневмонией, ранее перенесшие COVID-19, выявление причин низких титров антител к управляемым инфекциям дает предпосылки для изучения данной проблемы. Всё это определяет актуальность выбранной темы и заставляет нас обратить внимание на эту категорию детей.

Научная основа темы

Постковидный синдром или Лонг-ковид — последствия коронавирусной инфекции (COVID-19), при которой до 20 % людей, перенёвших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3 % случаев дольше. Постковидный синдром внесён в Международный классификатор болезней (МКБ-10), код рубрики U09.9 «Состояние после COVID-19 неуточненное», включающее также *постковидное состояние*. «Лонг-ковид» - клинические проявления заболевания, длящиеся более 4-х, но менее 12 недель с начала болезни

Хронический ковид или «постковидный синдром» - клинические проявления заболевания, выходящие за рамки 12 недель с момента развития заболевания. Положительный тест на COVID-19 (в качестве лабораторного подтверждения диагноза) не является обязательным условием для постановки «лонг-ковида» и постковидного синдрома, так как нередко встречаются ложноотрицательные результаты.

Исследование и результаты

Наблюдение и работа велась в ОДММЦ. Данное исследование проводилось 2024-2025г.г. Обследовались дети с амбулаторным приёмом и находящиеся

на стационарном лечении.

В рамках клинической работы был собран анамнез по данному заболеванию, отобраны дети с подходящим анамнезом (ковид-контакт или ковид-перенесенные)

Детей обследовали на ОАК, биохимический анализ, был проведён осмотр узких специалистов. А также собран анализ крови на ИФА. ИФА был проведён на базе лаборатории ТМА.

Выоды

Постковидный синдром оказывает влияние на иммунную систему детей, снижая уровень поствакцинального иммунитета к управляемым инфекциям, включая корь.

У части детей, перенёсших COVID-19 или находившихся в ковид-контакте, выявлены низкие титры антител к кори, несмотря на наличие прививок в анамнезе.

Обследование детей показало необходимость пересмотра сроков ревакцинации и подходов к иммунологическому мониторингу в постковидный период.

Дальнейшие исследования важны для разработки клинических рекомендаций по ведению детей с постковидным синдромом, включая вопросы профилактики кори и других инфекций.

Результаты подчеркивают актуальность регулярного иммунологического контроля и индивидуального подхода в педиатрической практике.